

محتوى الفينولات والفلافونيدات والفعالية المضادة للأكسدة والقدرة المضادة للبكتيريا في مستخلصات أزهار
Chrysanthemum coronarium L. الذي ينمو في سورية

Phenolic and flavonoids content, antioxidant activity and antibacterial activity in
flower extracts of *Chrysanthemum coronarium* L. grown in Syria

علي زياك¹، جلال فندي*²، بسام العقلة³

Ali Zayak¹, Jalal Fandi², and Bassam Al-Oklah³

¹ الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية

² قسم تنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، المعهد العالي للتخطيط الإقليمي، جامعة دمشق، سورية

³ الهيئة العامة للتقانة الحيوية، قسم التقانات الحيوية الصناعية والغذائية، سورية

¹ General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Syrian Arab Republic

² Higher Institute of Regional Planning, Department of Regional development of natural resources and environmental protection, Damascus university, Syrian Arab Republic

³ National Commission for Biotechnology, Department of Food and Industrial Biotechnology, Syrian Arab Republic

المخلص Abstract:

في هذه الدراسة، قيمت الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للجراثيم بالإضافة لمقايضة المحتوى الفينولي والفلافونيدي في أزهار نبات *C. coronarium* L. الذي ينمو في سورية. حضرت ثلاثة مستخلصات لأزهار النبات (المستخلص المائي والمستخلص الميثانولي ومستخلص خلات الإيثيل)، وقد بينت النتائج أن مستخلص خلات الإيثيل يحتوي على أعلى مستويات للفينولات والفلافونيدات حيث كانت على التوالي 5680 و 2030 ملغ/100غ خلاصة جافة، أما اختبار الفعالية المضادة للأكسدة فقد بين أن أعلى قدرة مضادة للأكسدة كانت لدى استخدام مستخلص خلات الإيثيل 81 %، في حين أن اختبار مضاد البكتيريا بين تفاوت المستخلصات في الفعالية يعود لاختلاف المحلات في قدرتها على استخلاص المواد الفعالة و لاختلاف السلالات البكتيرية في حساسيتها تجاه المواد الفعالة حيث كانت البكتيريا سالبة الغرام أقل حساسية ولاسيما بكتيريا *E. coli*.

In this study, we evaluated the antioxidant properties, phenolic contents, and flavonoids in *C. coronarium* L. flowers grown in Syria. Three flower extracts were prepared (aqueous extract, methanolic extract, and ethyl acetate extract), The results showed that ethyl acetate extract had the highest levels of phenols and flavonoids (5680 ± 11) and (2030 ± 8) mg/100g, respectively. The antioxidant test showed the strongest antioxidant capacity with ethyl acetate extract (81 ± 4%). In the antibacterial test, the difference in efficacy between the extracts was due to the difference in their ability to extract the active substances and the difference in the sensitivity of the bacterial strains to the active substances, where Gram-negative bacteria were less sensitive, especially *E. coli*.

الكلمات المفتاح Key words:

Chrysanthemum coronarium L.، الفينولات، الفلافونيدات، مضاد للأكسدة، مضاد بكتيريا

Chrysanthemum coronarium L., Phenols, Flavonoids, Antioxidant, Antibacterial

المقدمة Introduction

يعد استخدام النباتات الطبية والأدوية المحضرة منها تقليدًا قديمًا، وقد حفز التقدم العلمي في العلاجات الحديثة استخدام المنتجات الطبيعية في جميع أنحاء العالم لعلاج الأمراض والحالات المرضية المتنوعة. تشير الدراسات إلى أن المنتجات الطبيعية ومشتقاتها تمثل أكثر من 50% من جميع الأدوية المستخدمة في الرعاية الصحية (Miraj and Alesaeidi, 2016)، كما أن تنوع المركبات الطبيعية في الأعشاب ووظائفها المختلفة في الوقاية من الأمراض المختلفة وعلاجها من ناحية، إلى جانب خصائصها المتمثلة في كونها طبيعية وملائمة للجسم وليس لها آثار ضارة شريطة استخدامها بشكل سليم، يجعل الناس يقبلون على استهلاكها، وبالتالي فإن الناس المهتمين والمتخصصين في الرعاية الصحية لديهم اهتمام كبير بتركيز الدراسات على هذه النباتات الطبية وتشخيص خصائصها العلاجية (Miraj and Alesaeidi, 2016).

وبالتالي فإن هناك اهتمام مستمر من قبل الباحثين لدراسة النباتات الطبية التي لم تدخل دائرة الاهتمام ومنها نبات الأقحوان الذهبي *Chrysanthemum coronarium L.* و النبات هو أحد أنواع الفصيلة النجمية Asteraceae وهو نبات عشبي حولي موطنه الأصلي مناطق البحر الأبيض المتوسط، ويتم إدخاله وزراعته أحياناً في أماكن أخرى و يحظى النبات بتقدير كبير كغذاء في اليابان والصين، وقد تم الإشارة إلى العديد من الخصائص البيولوجية المتعلقة بالغذاء وخاصة كمضاد للأكسدة و الجراثيم والفطريات ومضاد للسرطان وتُعزى هذه الخصائص الوظيفية إلى مجموعة واسعة من المكونات الفعالة بيولوجياً (Hosni, et al., 2013). كما تمت الإشارة إلى مساهمة المنتجات الثانوية وخاصة الزيوت العطرية والفلافونيدات في جزء من هذه الفعالية البيولوجية. ويعتبر النبات مصدراً غنياً بالمكونات الفينولية ذات الفعالية البيولوجية المتنوعة حيث ثبت وجود ثلاثة مشتقات من حمض الكينيك ذات الفعالية المضادة للأكسدة. وقد تقاطعت آراء العديد من الباحثين على أن التركيب الكيميائي للزيت العطري والمركبات الفينولية لنبات *C. coronarium L.* معرضان بشكل خاص للتغيرات الكمية والنوعية تبعاً لتغير النمط الوراثي والموقع الجغرافي والعوامل البيئية. كما تمت الإشارة إلى أن أزهار النبات قد استخدمت كمواد لغش أزهار البابونج وفي اليابان تستخدم الأوراق في إخماد روائح السمك في الأطعمة

الجاهزة (Alvarez-Castellanos, et al., 2001). وفي الأردن تستخدم أزهار النبات في علاج الأمراض الجلدية والديدان المعوية (Bardaweel, et al., 2015).

تعد أبحاث مضادات الأكسدة من بين الأبحاث التي باتت تشغل حيزاً هاماً من اهتمام الباحثين بشكل عام، حيث أن المواد المضادة للأكسدة توجد في الأغذية أو في النظام البيولوجي بتركيزات منخفضة مقارنة بالمواد المؤكسدة وهي تؤخر أو تمنع عملية الأكسدة. إن دراسة مضادات الأكسدة الطبيعية، بما في ذلك الزيوت الأساسية (EOS)، مهمة نظراً لاستخداماتها في الغذاء والأدوية ومستحضرات التجميل (Firat, et al., 2018).

وفي الجزائر درست فعالية مستخلصات نبات *C. coronarium L.* كمضادات أكسدة حيث أظهر التحليل الكيميائي أظهر وجود مركبات رئيسية معروفة من المركبات الفينولية والفلافونيدات والعفص والصابونين والتربينات والكينونات والستيرويدات والقلويات والنشا والصمغ مع غياب الغليكوزيدات (Belhachat, et al., 2023)، كما أظهر تحليل المستخلص الميثانولي فعالية استخلاص أعلى مقارنة بالمستخلص الايتانولي والمائي، وأظهر تحديد المحتويات الفينولية قيمة كبيرة.

تشير الأبحاث فيما يتعلق بفعالية نبات *Matricaria recuitta* المضادة للأكسدة أن المستخلصات من رؤوس أزهار وأوراق البابونج هي مصدر غني للنشاط المضاد للأكسدة ومن بين مركباتها bisabolol و chamazulene والتي أعطت أعلى فعالية (Miraj and Alesaeidi, 2016).

هدف البحث:

تقييم كفاءة المذيبات المختلفة القطبية في استخلاص المواد الفعالة (الفينولات والفلافونيدات) التي تملك فعالية كمضادات أكسدة من أزهار نبات *C. coronarium L.* وإلى دراسة الفعاليات الحيوية للمستخلصات الناتجة من حيث القدرة المضادة للأكسدة والفعاليات المضادة للجراثيم.

المواد والطرائق Materials and Methods

المادة النباتية:

جُمعت النورات الزهرية لنبات *C. coronarium L.* خلال مرحلة الإزهار الكامل، من منطقة المنية من محافظة طرطوس. وهي منطقة سهلية تمتد ما بين الشريط الساحلي والجبال الساحلية

حرارة 40°م. حفظ المستخلص في عبوات زجاجية داكنة اللون في البراد عند درجة حرارة 4°م لحين الاستخدام.

تقدير الفينولات الكلية:

قُدِّر محتوى الفينولات الكلية لمستخلصات أزهار *C. coronarium L* بالطريقة الطيفية باستخدام كاشف فولن-سيوكالتو وفقاً لطريقة Albayrak وآخرون (2010)، حيث حُضرت المستخلصات بتركيز 1 ملغ/مل ثم أخذ من كل منها 40 ميكرو ليتر ومزجت مع 2.4 مل من الماء المقطر، ثم أُضيف 200 ميكرو ليتر من كاشف فولن-سيوكالتو ومزجت المحتويات بشدة، وبعد دقيقة واحدة، أُضيف 600 ميكرو ليتر من كربونات الصوديوم (20%)، وأكمل الحجم إلى 4 مل بالماء المقطر، وبعد ساعتين من الحضانة في درجة حرارة الغرفة، قيس الامتصاصية عند طول موجة 765 نانومتر، وأجريت مقارنة القراءة بالمنحني المعياري لحمض الغاليك المحضر بتركيز 20، 40، 60، 80 و100 ملغ/مل. وعُبر عن النتائج بوحدة ملغ مكافئ لحمض غاليك/100 غ وزن جاف (خلاصة) ± الانحراف المعياري.

تقدير الفلافونيدات الكلية:

قُدِّر محتوى الفلافونيدات الكلية في مستخلصات أزهار *C. coronarium L* بالطريقة الطيفية، حيث أخذ 10 ملغ من كل من المستخلصات المحضرة، بدايةً أُذيبت المستخلصات في الإيثانول (80%) للحصول على تركيز 0.1 ملغ/مل، وبعدها أخذ حجم 0.5 مل من كل منها ومزج بالمحاليل الآتية: 5 مل من الإيثانول (95%)، و0.1 مل من كلوريد الألمنيوم (10%)، وأضيف إليها 0.1 مل من خلات البوتاسيوم (1 مول/لتر) و2.8 مل ماء مقطر، وتم التحضين لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة الغرفة، وسجلت الامتصاصية عند طول موجة 415 نانومتر، استعمل الكيرستين المحضر بتركيز 5، 10، 15، 20، 25 ملغ/مل لإعداد المنحني المعياري. وعُبر عن النتيجة بملغ كيرسين/100 غ وزن جاف (خلاصة) ± الانحراف المعياري (Chang et al., 2002).

(صافيتا)، تمتاز المنطقة بتربة خصبة، ترتفع المنطقة عن سطح البحر 22م. يبلغ معدل الهطول المطري 840 مم سنوياً، ومعدل درجة الحرارة الصغرى 8.68°م ومتوسط درجة الحرارة العظمى 30.53°م وتبلغ قيمة معامل أمبرجيه $Q2 = 131.39$ أي الموقع ضمن الطابق البيومناخي شبه الرطب. جففت العينات في الظل لمدة 10 أيام وعلى درجة حرارة الغرفة لضمان التجفيف الكامل. وقد تم تصنيف النبات في كلية العلوم -جامعة دمشق.

المواد الكيميائية:

ماء مقطر، ميثانول مُطلق (Merck)، خلات الإيثيل (Merck)، عياري حمض الغاليك (من شركة AVONCHEM)، عياري الكيرستين (من شركة Sigma-Aldrich)، كربونات الصوديوم (من شركة Scharlau)، كلوريد الألمنيوم (من شركة Scharlau) كاشف فولين سيكالتو (من شركة Sigma-Aldrich)، DPPH (من شركة TCI).

الأجهزة والأدوات المستخدمة:

ميزان حساس (Kern) - مَبْخَر دَوَّار (Heidolph) - المطحنة الكهربائية و جهاز التسخين المائي كلاهما صناعة محلية.

تحضير الخلاصة:

- طحنت 100 غ من الأزهار المجففة باستخدام المطحنة الكهربائية وأضيف لها 1 لتر ماء مقطر معقم، ووضعت في جهاز التسخين المائي عند درجة حرارة 60°م مع التحريك لمدة 6 ساعات وذلك لتوفير مجال أكبر لاستخلاص المادة الفعالة، ورشحت باستخدام أوراق ترشيح (whatman, No. 0.2). واستخدم جهاز المبخر الدوراني لتجفيف العينة، وحفظ المستخلص المركز في عبوة زجاجية داكنة اللون مغطاة بورق الألمنيوم في البراد عند درجة حرارة 4°م حتى الاستخدام (Hassan, 2010).

- لتحضير المستخلص الكحولي وخلات الإيثيل: تم أخذ 100 غ من الأزهار المجففة المطحونة وأضيف لها 500 مل من أحد المذيبين الكحول الميثيلي أوخلات الإيثيل كلاً على حدة، وترك المنقوع لمدة 12 ساعة على درجة حرارة الغرفة العادية. وسخنت مع التحريك لمدة 6 ساعات تحت مبرد مساعد ثم تم الترشيح باستخدام ورق الترشيح (whatman, No. 0.2)، واستخدم بعدها جهاز المبخر الدوراني لفصل المستخلص عن المحل عند درجة

الميتانول، خلات الايتيل كلاً على حدة مع إضافة DMSO المعقم بالترشيح (مرشح معقم قطر ثقوبه 0.20 مك) بنسبة 0.5% لإذابة المستخلصات ويكمل الحجم إلى 95 مل بواسطة مرق مولر هنتون (MHB). وأضيف 5 مل من معلق البكتريا إلى كل أنبوب، وحضنت الأنبوب بعد الرج بدرجة الحرارة المناسبة للنمو (37°م) لمدة 24 ساعة، واستخدم مرق مولر هنتون مع DMSO (0.5%) بدون إضافة المستخلصات كشاهد. وتم حساب قيمة التركيز الأدنى القاتل للبكتريا (MBC): بعد انتهاء فترة التحضين، نقل 10 مل من كل أنبوب ويزرع على طبق بتري يحوي وسط مولر هنتون أغار (MHA)، وحضنت الأطباق الملقحة بحرارة 37°م لمدة 24 ساعة. وسجل ظهور نمو مرئي للمستعمرات (أو غيابه) على أطباق MHA بعد التحضين. وسجل أقل تركيز من المستخلص الذي يؤدي إلى عدم ظهور مستعمرات مرئية على أطباق MHA على أنه هو قيمة MBC.

مكان تنفيذ البحث:

أُنجز البحث في مخابر الهيئة العامة للتقانة الحيوية-قسم بحوث التقانات الغذائية وقسم بحوث النباتات الطبية والعطرية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومخابر جامعة دمشق.

النتائج والمناقشة Results and Discussion

الفينولات الكلية والفلافونيدات الكلية:

- خطية حمض الغاليك Gallic acid linearity
يُبين (الشكل 1) الخط البياني الممثل لخطية حمض الغاليك، والذي يُظهر متوسط المُكررات الثلاثة لقيم الامتصاص الموافق لكل تركيز مع تراكيز السلسلة العيارية. حيث نلاحظ أنّ الطريقة المُتبعة تتمتع بخطية ممتازة وبقِيمة مُعامل ارتباط $R^2=0.998$

الشكل (1): خطية حمض الغاليك

الفعالية المضاد للأوكسدة: DPPH

قُدرت الفعالية المضاد للأوكسدة لمستخلصات أزهار *C. coronarium L* من خلال تقدير فعالية المستخلصات الكاسحة لجذر DPPH (2,2-ثنائي فينيل-1-بيكريل هيدرازيل) الحر (Albayrak et al., 2010)، حيث حُضرت المستخلصات الفعالة وفق عدة تراكيز تراوحت من 0.1 إلى 2 ملغ/مل في محلول Tris-HCl الوافي (pH=7.4)، ثم أُخذ 50 ميكرو ليتر من كل من هذه التراكيز ومزج مع 1 مل من محلول DPPH الميتانولي (0.1 ميلي مول). استخدم الميتانول كشاهد بدلاً من المستخلصات. ترك المزيج لمدة 30 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة وقيس الامتصاص عند طول موجة 517 نانو متر (Optizen (3000 plus, Korea). عُبر عن الفعالية الكاسحة لجذر مركب DPPH بشكل نسبة مئوية لتثبيته وفق المعادلة الآتية:

$$\text{النسبة المئوية للتثبيط (\%I)} = \frac{\text{امتصاص الشاهد} - \text{امتصاص العينة}}{\text{امتصاص الشاهد}} \times 100$$

الفعالية المضاد للجراثيم:

العزلات البكتيرية المستخدمة في البحث:

أجري البحث على سبع عزلات من البكتريا، وهي أربعة أنواع إيجابية الغرام: المكورات العنقودية الذهبية *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) ومكورات عنقودية بشروية *Staphylococcus epidermidis* (*S. epidermidis*) والعصية الرقيقة *Bacillus subtilis* (*B. subtilis*) والعصية الشمعية *Bacillus cereus* (*B. cereus*).

وثلاثة أنواع سالبة الغرام: الإشريشيا الكولونية *Escherichia coli* (*E. coli*)، الكلبسيلا الرئوية *Klebsiella pneumoniae* (*K. pneumoniae*) والزائفة الزنجارية *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*) ومصدرها الهيئة العامة للتقانة الحيوية-قسم التقانات الغذائية والصناعية-دمشق.

أجري تخطيط العزلات على أطباق مولر هنتون أغار MHA وتحضين الأطباق بحرارة 37°م لمدة 24 ساعة، ثم اختيار المستعمرات المعزولة جيداً لتحضير معلقات البكتريا. وحضر معلق من كل عزلة بتركيز 0.5 ماكفارلاند بالقياس بواسطة جهاز العكارة الآلي. وحضرت تراكيز 5، 6.25، 10، 20، 40، 80، 160 ملغ/مل من المستخلصات المجففة باستخدام الماء،

من 1120 إلى 2030 ملغ/100 غ وهذا يتوافق مع (Jamelh and Tlay, 2023) حيث بينت النتائج ضعف فعالية الماء المقطر مقارنة مع الهكسان المطلق والكلوروفورم المطلق والميثانول المطلق في استخلاص الفينولات والفلافونيدات من جذر العرقسوس، كما درس (Kennouche, et al., 2016) نبات *Chrysanthemum segetum* من فلورا الجزائر حيث سجل تفوق خلاص إيتيل مقارنة بالكلوروفورم والميثانول في استخلاص الفينولات والفلافونيدات في حين أن (Mahdi, et al., 2023) أوضح أن المستخلص المائي لأزهار نبات *C. coronarium L* قد حقق أعلى نتيجة لدى تحضير مستخلصات باستخدام (الماء والميثانول و الأثير البترولي) في حين سجل مستخلص الأثير البترولي أدنى تركيز لمحتوى الفينولات والفلافونيدات.

الجدول (1): محتوى الفينولات والفلافونيدات الكلية في

أزهار *C. coronarium L*

المستخلص	المستخلص	المستخلص	مستخلصات أزهار
خلاص	الميثانولي*	المائي*	<i>C. coronarium L</i>
الإيتيل*			
11 ± 5680	21 ± 5500	013 ± 340	محتوى الفينولات الكلية ملغ/100 غ
8 ± 2030	9 ± 1830	11 ± 1120	محتوى الفلافونيدات الكلية ملغ/100 غ

*متوسط ثلاثة مكررات ± الانحراف المعياري

نتائج الفعالية المضادة للأكسدة لمستخلصات أزهار *C.*

coronarium L

جذر DPPH هو مركب كيميائي يستخدم بشكل متكرر يستخدم في التجارب المعملية لتقييم الفعالية المضادة للأكسدة لمختلف المواد، وهو عبارة عن جذر حر مستقر يتميز باللون الأرجواني الغامق ويمتلك إلكترونًا غير مزوج، مما يجعله ذو تفاعلية عالية. تعمل مضادات الأكسدة على تقليل DPPH بشكله الحر عن طريق التبرع بالإلكترون، مما يتسبب في تغير اللون ويقاس اللون الأزرق للمركب الأصلي بطول موجة 517nm والذي يمكن قياسه باستخدام القياس الطيفي الضوئي، يتناسب مدى هذا التغير اللوني طرديًا مع النشاط المضاد للأكسدة للمركب المختبر (Doan et al., 2024)

خطية الكيرستين Quercetin linearity

يُبين (الشكل 2) الخط البياني الممثل لخطية الكيرستين، والذي يُظهر متوسط المكررات الثلاثة لقيم الامتصاص الموافق لكل تركيز مع تراكيز السلسلة العيارية. حيث نلاحظ أن الطريقة المُتبعة تتمتع بخطية ممتازة وبقِيمة معامل ارتباط $R^2=0.99$

الشكل (2): خطية الكيرستين

تعد المركبات الفينولية من المستقبلات الثانوية التي تمتلك فعالية مضادة للأكسدة في النباتات وتحتوي في بنيتها على مجموعة أو أكثر من مجموعات الفينول (Doan et al., 2024)

تم تحديد محتوى أزهار *C. coronarium L* من الفينولات باستخدام ثلاثة مستخلصات. يُبين الجدول التالي (الجدول 1) محتوى الفينولات الكلية في العينات المدروسة، حيث تم تعويض متوسط المكررات الثلاثة للامتصاص في معادلة الخط البياني الناتج عن خطية حمض الغاليك:

$$y = 0.0113x + 0.0321$$

يُبين الجدول (الجدول 1) أيضاً محتوى الفلافونويدات في العينات المدروسة، حيث تم تعويض متوسط المكررات الثلاثة للامتصاص في معادلة الخط البياني الناتج عن خطية الكيرستين:

$$y = 0.0074x + 0.0119$$

من الجدول (1) يتبين لنا أن النتيجة تراوحت في المستخلصات المختلفة من 3400 إلى 5680 ملغ مكافئ/100 غ وزن جاف. لقد بلغت أعلى قراءة 5680 ملغ/100 غ لدى استخدام خلاص الإيتيل في حين سجل الماء أقل فعالية مقارنة بالكحول الميثيلي وخلاص الإيتيل وقد تكررت نتيجة تفوق خلاص الإيتيل في فعالية الاستخلاص لدى تقدير كمية الفلافونيدات حيث تراوحت القراءة

الجدول (2): الفعالية الكاسحة للجذور الحرة

المذيب	المستخلص المائي	المستخلص الميثانولي	مستخلص خلات الإيثيل
النسبة المئوية للفعالية % (الناتج متوسط ثلاثة مكررات ± SD)	66 ± 2 %	72 ± 1 %	81 ± 1.5 %

توضح النتائج المبينة في الجدول (2) وجود دور فعال لنوع المذيب المستخدم في الفعالية المضادة للأكسدة لمسحوق أزهار نبات *C. coronarium*. ويظهر هذا التأثير بشكل واضح في جميع المذيبات المستخدمة حيث تفوق مستخلص خلات الإيثيل فقد بلغت النسبة المئوية للتثبيط 81% في حين كانت أقل نسبة للتثبيط لدى استخدام الماء فقد بلغت نسبة التثبيط 66% وهذا يتوافق مع ما توصل إليه في مصر (4 Donia, 201) فقد تفاوتت نسبة التثبيط باختلاف المحل المستخدم وكانت أفضل فعالية لدى استخدام محلول خلات الإيثيل (49.45%) في حين كانت أقل نشاط مضاد للأكسدة (14.50%) لدى استخدام ثنائي إيثيل الأثير. بمقارنة النتائج الواردة في الجدول (1) و(2) نلاحظ أن المحتوى الفينولي والفلافونيدي خاصة كان أعلى لدى استخدام خلات الإيثيل ومع ذلك فقد كانت قراءة الفعالية الكاسحة للجذور الحرة متقاربة مما يدل على وجود مركبات أخرى مسؤولة عن التأثير الكاسح للجذور الحرة غير فينولية.

الفعالية المضادة للجراثيم:

من خلال النتائج المدرجة والموضحة في الجدول رقم (3) التي تبين فعالية مستخلصات أزهار *C. coronarium* على الأنواع البكتيرية المدروسة يتبين أنه هناك فعالية للمستخلصات المحضرة

وقد اختلفت كفاءتها بالدرجة الأولى باختلاف المحل المستخدم حيث نلاحظ انخفاض فعالية المستخلص المائي مقارنة بمستخلصات الميثانول وولات الإيثيل، يوضح الجدول التركيز القاتل (ملغ/مل) ضد أنواع من البكتيريا، وهذا يتوافق مع (Belhachat, et al., 2023) حيث أظهر التحليل أن المستخلص الميثانولي أظهر استخلاصاً أعلى في الحصول على المحتويات الفينولية بالمقارنة مع المستخلص الإيثانولي والمستخلص المائي كما كشف تحديد محتويات الفلافونيد أن المستخلص الميثانولي احتوى على أعلى قيمة مقارنة بالمستخلص الإيثانولي والمستخلص المائي. ما نلاحظ من خلال النتائج الواردة في الجدول (3) أن مستخلصات نبات *C. coronarium* كانت أكثر فعالية تجاه البكتيريا موجبة الغرام فقد تراوحت قيم (MBC) ما بين 5-10، في حين تراوحت قيم (MIC) لدى استخدام المستخلصات على العزلات السالبة الغرام ما بين 10-40 وهذا يتوافق مع نتائج Bardaweel, et al., (2015) حيث اختبروا الفعالية المضادة للميكروبات للزيت العطري لنبات *C. coronarium*. وأظهرت النتائج فعالية ضد البكتيريا موجبة الجرام بينما فشل في تثبيط نمو البكتيريا سالبة الجرام. وهذا قد يعود لأن البكتيريا موجبة الجرام أكثر حساسية من البكتيريا سالبة الجرام حيث يُعتقد أن وجود حاجز غشائي خارجي مانع في البكتيريا سالبة الجرام هو السبب الرئيسي للمقاومة الجوهرية التي تمتلكها البكتيريا سالبة الجرام تجاه العلاجات المضادة للبكتيريا. وفي العموم فقد كانت *E. coli* أقل العزلات المدروسة حساسية لمستخلصات نبات *C. coronarium*، في حين كانت *Staphylococcus aureus* و *Bacillus subtilis* و *Bacillus cereus* أكثرها حساسية وهي عزلات موجبة لغرام.

الجدول (3): التركيز الأدنى القاتل (MBC) ضد أنواع مختلفة من الجراثيم لمستخلصات أزهار *C. coronarium*

مستخلص	<i>S. aureus</i>	<i>S. epidermidis</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>B. cereus</i>	<i>E. coli</i>	<i>K. pneumonia</i>	<i>P. aeruginosa</i>
مائي	10	20	10	10	40	20	20
ميثانول	5	10	5	5	20	10	10
خلات إيثيل	5	5	5	5	20	10	10

- 2- Albayrak, S., Aksoy, A., Sagdic, O and Budak, U. (2010). Phenolic compounds and antioxidant and antimicrobial properties of *Helichrysum* species collected from eastern Anatolia, Turkey. *Turk J Biol*, 34:463-473.
- 3- Alvarez-Castellanos, P., C. Bishop., M. Pascual-Villalobos. 2001. Antifungal activity of the essential oil of flower heads of garland chrysanthemum (*Chrysanthemum coronarium*) against agricultural pathogens, *Phytochemistry*, Vol. 57(1): 99-102.
- 4- Bardaweel, S., M. Hudaib, K. Tawaha, Ra. Bashatwah. 2015. Studies on the In Vitro Antiproliferative, Antimicrobial, Antioxidant, and Acetylcholinesterase Inhibition Activities Associated with *Chrysanthemum coronarium* Essential Oil, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2015, Issue 1 Jan 2015 .
- 5- Belhachat, D., R. Tidjani, A. Makhlof, and M. Balhachat. 2023. Phytochemical Screening, Composition and In Vitro Antioxidant Activity of Algerian *Chrysanthemum coronarium* (L.) Extracts, *South Asian Journal of Experimental Biology*, 2023, Vol 13, Issue 3, p158 .
- 6- Doan, T., G. Tran, T. Nguyen, J. Lim and S. Lee. 2024. Antioxidant activity of different cultivars of *Chrysanthemum morifolium* and quantitative analysis of phenolic compounds by HPLC/UV. *Applied Biological Chemistry*, Vol67, No 17.
- 7- Donia, A. 2014. Biological Activity of *Chrysanthemum coronarium* L. Extracts, *Annual Research & Review in Biology*, 4(16): 2617-2627, 2014.
- 8- Chang, C. C., Yang, M. H., Wen, H. M and Chern, J. C. (2002). Estimation of Total Flavonoid Content in Propolis by Two Complementary Colorimetric Methods. *Journal of Food and Drug Analysis*, 10(3): 178-182.
- 9- Firat, Z., F. Demirci and B. Demirci .2018. Antioxidant Activity of Chamomile Essential Oil and Main Components, *Natural Volatiles & Essential Oils*, 2018; 5(1): 11-16.
- 10- Jamelh, R., R. Tlay. 2023. Studying the effect of using different polar solvents on

وفقاً (Abdul Karim, et al., 2024) تحتوي المستخلصات النباتية على كميات كبيرة من المركبات الفعالة بيولوجياً وخاصة المركبات الفينولية التي تعمل على تثبيط نمو الأحياء المجهرية وخاصة البكتيريا وذلك من خلال تغيير شكلها إذ تسبب ضرراً لجدران الخلايا وتؤثر على تكوين الأغشية الحيوية كذلك تؤثر المركبات الفينولية على التخليق الحيوي للبروتين وتؤثر على عمليات التمثيل الغذائي في خلايا البكتيريا وتمنع تخليق ATP والحامض النووي.

الاستنتاجات Conclusions

يعد نبات الأقحوان الذهبي من النباتات الغنية بمضادات الأكسدة ولاسيما في الأزهار وعليه يجب أن يكون النبات على قائمة النباتات التي يجب استثمارها لهذه الغاية، ولتحقيق هذا الهدف المنشود يجب التركيز على نوع المحلات العضوية المستخدمة بهدف تحقيق أقصى فائدة ممكنة وهنا ننصح بخلاص الإيتيل كمحل فعال لذلك.

الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة Ethics approval and consent to participate

غير قابل للتطبيق.

تضارب المصالح Conflict of interests

يقرّ المؤلفون بعدم وجود مصالح مُتضاربة.

التمويل Funding

مؤل هذا البحث من قبل الباحثين والهيئة العامة للثقافة الحيوية.

مساهمات المؤلفين Author's contributions

عمل فريق بحثي مشترك بالكامل في جميع الخطوات.

المراجع References

- 1- Abdul Karim, S., S. Al-Hilifi , S. Sabih George.(2024). Phenolic compounds in plants: extraction, analysis and biological activity, *HNSJ* 5(8).

- the content of phenols, total flavonoids and antioxidant activity of licorice root powder extracts, Damascus University Journal of Agricultural Sciences Vo 39 No.2: 137 – 150.
- 11- Hassan, S .2010. The effect of Anise seed extracts in some microorganisms, Diyala Journal of Agricultural Sciences. 2(2): 9-17.
 - 12- Hosni, K, I. Hassen., H. Sebei, H. Casabianca. 2013. Secondary metabolites from *Chrysanthemum coronarium* (Garland) flower heads: Chemical composition and biological activities, Industrial Crops and Products, Vol. 44, January 2013, Pp 263-27.
 - 13- Kennouche, S ., S. Bicha, A. Bentamene, J. Crèche, F. Benayache and S. Benayache.2016. In Vitro Antioxidant Activity, Phenolic and Flavonoid Contents of Different Polarity Extracts from *Chrysanthemum segetum* L.Growing in Algeria. International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research .Vol. 8(9); 1522-1525.
 - 14- Mahdi, S., M. Abdelaal, G. El-Sherbeny, I. Mashaly, A. Yahia and S. Ramadan. 2023. Phytochemical Content, Antioxidant Activity, Essential Oils and Antibacterial Potential of Egyptian *Phlomis floccosa* D. Don and *Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach. CATRINA (2023), 27(1): 45-58.
 - 15- Miraj, S., S. Alesaeidi.2016. A systematic review study of therapeutic effects of *Matricaria recuita* chamomile (chamomile), Electron Physician. . 2016 Sep 20; 8(9):3024–3031.